

FOYDALI QAZILMA KONLARINI QIDIRISH MEZONLARI KLASSIFIKATSIYASI

Movlanova Sevara Xusan qizi

Toshkent davlat texnika universiteti, "Foydali qazilma konlari geologiyasi va qidiruv razvedkasi" yo'nalishi 3-kurs talabasi

doi.org/10.5281/zenodo.11242951

Ko'pgina foydali qazilmalarning paydo bo'lish tarixini o'rganish orqali Yer po'stining vujudga kelish jarayonida ular uchun juda qulay davrlar aniqlangan. Masalan: temir zaxirasining 90% dan ortig'i dokembriy davrida sodir bo'lgan jarayonlar bilan bog'liq. Demak ularni dokembriy davri yotqiziqlarida qidirish lozim.

Путем изучения истории образования многих минералов установлены весьма благоприятные для них периоды формирования земной коры. Например: более 90% запасов железа связаны с процессами, происходившими в докембрии. Так что искать их надо в отложениях докембрия.

By studying the history of the formation of many minerals, very favorable periods for them have been determined during the formation of the Earth's crust. For example: more than 90% of iron reserves are associated with the processes that occurred in the Docambrian period. So it is necessary to look for them in the deposits of the Docambrian period.

Ko'mir qatlamlarining to'planishi toshko'mir, perm, yura, paleogen davrlariga to'g'ri keladi. Masalan, Kuzbass hududida (Rossiya Federatsiyasi) toshko'mir faqat Perm davri yotqiziqlari bilan bog'liq. Markaziy Osiyoda sanoatga yaroqli toshko'mir konlari yura davri yotqiziqlarida uchraydi. Yevropa qit'asidagi toshko'mir konlari esa toshko'mir davri yotqiziqlarida joylashadi. Bu yotqiziqlar hosil bo'lgan davrni toshko'mir davri deb atalishining sababi ham aynan shu yotqiziqalarda juda ko'p ko'mir qatlamlari topilganidadir. Ayrim cho'kindi konlarning paydo bo'lishida cho'kindi to'planishida sodir bo'ladigan tanaffusning o'rni juda katta. Masalan, Uralning sharqiy-yonbag'rida tarqalgan boksitlar va ayrim fosforit, oltin sochilma konlari transgressiya zaminiga joylashgan. Ayrim epigenetik konlar ma'lum stratigrafiya qismlari bilan bog'liq. Sanoatga yaroqli slyudali pegmatitlar eng qadimiy qatlamlarda tarqalgan. O'rta Osiyoning paleogen davri yotqiziqlarida yonuvchi slaneslar joylashgan. Qizilqum sahrosi hududida mezozoy erasining bo'r va paleogen davri yotqiziqlarida infiltratsion uran konlari joylashgan.

Toshkent viloyati (Chotqol va Qurama tog'larida) hududidagi oltin konlari toshko'mir davriga mansub vulkanogen jinlarda joylashagan. Markaziy Qizilqumning oltin konlari quyi paleozoy yotqiziqlarida (asosan besapan svitasi va uning analoglari) joylashgan Xulosa qilsak, har qanday hudud uchun stratigrafik mezonlarni ishlab chiqish mumkin. Buning uchun hududning stratigrafik kolonkasituziladi va bu kolonkaga foydali qazilmalarning joylashgan vaziyatlari belgilanib chiqiladi. Ma'lum turdagi foydali qazilmalarning muayyan stratigrafik qatlamlarga bog'liqligini aniqlash

natijasida shu hudud uchun stratigrafik mezonlar aniqlanadi. Tektonik-strukturaviy mezonlar foydali qazilmalarning turli tektonik harakatlar va ular natijasida paydo bo'lgan plikativ va dizyunktiv strukturalar bilan bog'liqligini ifodalovchi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Yer qobig'idagi strukturalar turli masshtablarga (o'lchamlarga) egadir. Bularning eng asosiy(yirik)lari – burmalangan zonalar (geosinklinallar), platformalar va alohida aktivlashgan zonalar. Yer qobig'ining ana shu asosiy

6-rasm. Mis-kolchedanli ma'dan tanasi va uning birlamchi tarqalish oreolining joylashish sxemasi (V.M.Kreyter bo'yicha):

1 - porfiritlar; 2 - albitofirlar; 3 - birlamchi tarqalish oreoli; 4 - ma'dan tanasi.

strukturaviy elementlari bir biridan prinsipial jihatdan turlicha bo'lgan geologik rivojlanish tarixiga egadir. Natijada ularda joylashgan foydali qazilma konlari ham turlichadir. Kimyoviy elementlarning har xil tabiiy tog' jinslarida, tuproqlarda, suvlarda tarqalish qonuniyatlari geokimyoviy qidirishning asosini tashkil qiladi. Sanoatga yaroqli yuqori miqdorlarga ega bo'lgan element va ularning yo'ldoshlari tarqalgan joylar qidirishga eng qulay maydon hisoblanadi. Masalan, qo'rg'oshin va ruxning o'rtacha yuqori miqdori polimetall konlariga boy ma'danli Oltoyning effuziv-cho'kindi

jinslariga xosdir. Xrom konlari keng tarqalgan janubiy Uraldagi o'ta asos jinslarda xromning o'rtacha yuqori miqdori kuzatiladi.

Element va minerallarning shakl ko'rinishi va ularning paragenetik assotsiatsiyalari qidirish ishlarida katta ahamiyatga ega. Qidirish bosqichida paragenesis qoidalarini yaxshi bilish asosiy, ikkinchi darajali va nodir elementlarni aniqlashga yordam beradi. Tog' jinsining ma'dan oldi o'zgarishi – har xil genezisli konlarni qidirishning asosiy mezon hisoblanadi. Yondosh jinslarning o'zgarishi faqat ma'danli gidrotermal eritmalar ta'siridagina emas, balki nurash jarayonida konlarning parchalanishidan ham paydo bo'lishi mumkin. Endogen konlardagi yondosh jinslarning ma'dan oldi o'zgarishlari skarnlanish, greyzenlanish, kvarslanish, kaolinlanish, dolomitlanish, seritsitlanish va boshqalardan iborat. Temir, mis, polimetall, volfram, molibden, oltin, qalay, bor va boshqa konlar skarnlar bilan bog'liq

. Greyzenlashgan jinslarda qalay, volfram, molibden, berilliy, tantal, niobiy, vismut konlari uchraydi. Oltin, mis, rux, qo‘rg‘oshin va nodir metallar konlari seritsitlanish bilan bog‘liq. Kaolinlanish o‘rta va past haroratli qo‘rg‘oshin, rux, oltin, qalay, flyuorit, simob konlariga xosdir.

Tog‘ jinslarining ma‘dan oldi o‘zgarshi katta qidirish ahamiyatiga ega. Chunki ular ko‘zga oson tashlanuvchi yorqin ranglarga ega bo‘lgan holda foydali qazilma uyumi kattaligiga nisbatan keng maydonlarni egallaydi. Shuni hisobga olish kerakki, tog‘ jinslarining ma‘dan oldi o‘zgarishlari kuzatilgan hududlarda har doim ham sanoatga yaroqli ma‘danlar uchramaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых: Учебник для вузов / В.В.Авдонин, Г.В.Ручкин, Н.Н. Шатагин, Т.И. Лыгина, М.Е.Мельников; Под ред. В.В.Авдонова. – М.: кадемический Проект; Фонд «Мир», 2007. – 540с.
2. Геология и полезные ископаемые Республики Узбекистан. /Под редакцией Т.Ш.Шаякубова и Т.Н.Долимова/, -Ташкент, Изд. «Университет», 1998. – 724 с.
3. Геология. Прогнозирование и поиск месторождений полезных ископаемых. Учебник для бакалавриата, под ред. Рихванова Л.П. М.: Юрайт. 2014.
4. Геология-қидирув ишларини босқичма-босқич олиб бориш бўйича йўриқнома (қаттиқ фойдали қазилмалар). Ўздавгеолқўми, Тошкент, 1999.
5. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Том 1. Научные основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. М.: Недра, 1985.
6. Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. М.: Недра, 1961